

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 <i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 <i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 <i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 <i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 <i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 <i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 <i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 <i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 <i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 <i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 <i>Selimova Gulsana</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 <i>Temirova Matluba Karim qizi</i>
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 <i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 <i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 <i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 <i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 <i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 <i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 <i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 <i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 <i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 <i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARIDA KASBIY DEFORMATSİYANI SHAKLLANTIRUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK OMILLAR

To'lanova Mahliyo Muratali qizi
ADPI, Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy deformatsiyaning sabablari va uning oldini olish choralarini haqida fikr yuritiladi. Kasbiy deformatsiyani kamaytirish va professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun o'z-o'zini boshqarish hamda psixologik yordam mexanizmlarini kuchaytirish zarurligi bo'yicha umumiy ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: kasbiy deformatsiya, stress, professional rivojlanish, psixologik barqarorlik, oldini olish choralarini.

Abstract: This article discusses the causes of professional deformation and the measures for its prevention. It provides general information on the necessity of strengthening self-management mechanisms and psychological support to reduce professional deformation and promote professional development.

Key words: professional deformation, stress, professional development, psychological stability, prevention.

Аннотация: В статье рассматриваются причины профессиональной деформации и меры её профилактики. Приводится общая информация о необходимости укрепления механизмов самоуправления и психологической поддержки для снижения профессиональной деформации и содействия профессиональному развитию.

Ключевые слова: профессиональная деформация, стресс, профессиональное развитие, психологическая устойчивость, профилактика.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyati ta'lim tizimining asosiy bo'g'inini tashkil etadi. Chunki aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarda shaxs shakllanishi, bilimga qiziqish, mustaqil fikrlash va jamiyatda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar rivojlanadi. Ushbu jarayonning samarali tashkil etilishi, asosan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi tomonidan qo'llaniladigan usullar va pedagogik yondashuvlarga bog'liq. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy salohiyati, ruhiy holati va ishga yondashuvi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kasbiy deformatsiya shaxsiyat va ijtimoiy munosabatlarga jiddiy ta'sir qiluvchi muhim psixologik holat bo'lib, bu o'zgarishlar ayniqsa yuqori darajadagi stress va xavfli sharoitlarda ishlaydigan xodimlarda kuchli namoyon bo'ladi. Kasbiy deformatsiya natijasida insonda qattiqqo'llik, hissiy befarqlik va ziddiyatlar yuzaga keladi. Ushbu maqolada kasbiy deformatsiyaning shaxsiyat va ijtimoiy muhitga ta'siri, uni oldini olish choralarini yoritiladi. Shu sababli har bir kasb egasi o'z salomatligi va ijtimoiy munosabatlari uchun deformatsiyadan saqlanishga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llashi muhimdir. Kasbiy deformatsiya shaxsning kasb bilan bog'liq o'zgarishlari bo'lib, unga ijtimoiy, psixologik va hissiy omillar ta'sir qiladi. Bu uzoq muddatli kasbiy faoliyat davomida shaxsda yuzaga keladigan salbiy psixologik va xulq-atvor o'zgarishlaridan iborat bo'lib, ayniqsa inson bilan ishlaydigan va yuqori emotsional resurslarni talab qiladigan kasblarda, jumladan, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida keng kuzatiladi.

O'qituvchilik kasbi nafaqat puxta bilim va pedagogik mahoratni, balki sabr-toqat, yuqori darajadagi mas'uliyat va ruhiy barqarorlikni ham talab etadi. Kasbiy deformatsiya bu shaxsning ma'lum kasb faoliyatiga bog'liq holda psixologik, hissiy va xulq-atvor o'zgarishlariga uchrashi jarayoni bo'lib, ko'pincha kasbning o'ziga xos talablari va sharoitlari tufayli yuzaga keladi va vaqt o'tishi bilan professional faoliyat, muloqot uslublari hamda kundalik hayotga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu bosimlarning doimiy ta'siri o'qituvchi shaxsida ishdan zavqlanishning kamayishi, o'ziga va o'qituvchilarga nisbatan befarqlikning ortishi, pedagogik samaradorlikning pasayishi kabi holatlarga olib keladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan boshdan kechiriladigan kasbiy deformatsiyaning oqibatlari o'qituvchi faoliyatining barcha sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi:

birinchidan, shaxsiy rivojlanishga ta'sir qilib, o'qituvchining professional o'sishga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi, bu esa uning shaxsiy va kasbiy stagnatsiyasiga olib keladi;

ikkinchidan, pedagogik jarayonga ta'sir qilib, innovatsion yondashuvlarni joriy etish imkoniyatlarini cheklaydi va faqat rutikaga asoslangan, sust yondashuvlarga tayanishga olib keladi;

uchinchidan, ijtimoiy ta'sir jihatidan o'qituvchini jamoadan uzoqlashtiradi, jamoaviy ishlarga qiziqishni kamaytiradi, bu esa ta'lim muassasasidagi umumiy muhitga salbiy ta'sir qiladi;

to'rtinchidan, o'quvchilarga ta'sir qilib, o'qituvchining emotsional resurslari kamayadi, bolalar bilan samimiy aloqa o'rnatishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi, natijada o'quvchilarning o'zini erkin his qilmasligi, o'zlashtirish darajasining pasayishi va ta'limga bo'lgan qiziqishning yo'qolishi kuzatiladi.

Deformatsiya natijasida o'qituvchilarda asabiylashuv, qoniqmaslik hissi va kasbiy charchoq paydo bo'ladi, bu esa uzoq davom etsa, jismoniy va ruhiy sog'likka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiya shakllanishining oldini olish va bu jarayonni chuqur o'rganish hozirgi ta'lim tizimi uchun nihoyatda muhimdir. Ushbu muammoga yechim topish o'qituvchining kasbiy faoliyatidan zavq olishi, ta'lim sifati oshishi va o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Shu bois, ijtimoiy-psixologik omillarni o'rganish va ularga qarshi samarali strategiyalar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kasbiy deformatsiya – bu o'qituvchining o'z ishiga bo'lgan yondashuvdagi salbiy o'zgarishlar, hissiy, ruhiy va jismoniy stresslar ta'sirida faoliyat samaradorligining pasayishi va umuman motivatsiyaning yo'qolishidir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari esa bolalar bilan birinchi marta ishlashga kirishadigan pedagoglar sifatida ayniqsa risk guruhiga kiradilar, chunki ular kasbiy faoliyatni boshlashda ko'plab qiyinchiliklarga duch keladilar. Kasbiy deformatsiya ko'pincha quyidagi omillar ta'sirida yuzaga keladi:

- psixologik stress – bu o'qituvchining o'quvchilar bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan zo'riqishlar, o'quvchilarning turli xulq-atvori, o'qituvchi-o'qituvchi yoki o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarda kelib chiqadigan muammolar;
- katta ish hajmi – ortiqcha ma'muriy yuklama, dastur asosidagi bosim va qayta tiklanish uchun vaqt yetishmasligi;
- kasbiy rivojlanishning cheklanganligi – o'qituvchining yangiliklarga moslashish, malaka oshirish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Kasbiy deformatsiyaning oldini olish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash, ya'ni o'qituvchilarni stressni boshqarish, sog'lom muloqot usullarini o'rganish va emotsional farovonlikni ta'minlovchi maslahatlar bilan ta'minlash zarur.

Shuningdek, rivojlanish imkoniyatlarini yaratish – doimiy malaka oshirish kurslari, seminarlar va innovatsion treninglar orqali o'qituvchining pedagogik saviyasini oshirish;

- ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – tajriba almashish, jamoaviy ishni kuchaytirish uchun doimiy guruhlar tashkil etish;
- hissiy barqarorlikni ta'minlash – o'z his-tuyg'ularini boshqarish va professional muvozanatni saqlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Shu tarzda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy deformatsiyasining oldini olish va bu jarayonni chuqur o'rganish ta'lim tizimini takomillashtirish, o'qituvchilarning ishda o'zini to'liq amalga oshirishi hamda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyaning shakllantiruvchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash, ularning ta'sir darajasini tahlil qilish va mazkur muammoning oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyaning shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillarni yoritishda olimlarning nazariy qarashlariga tayanuvchi yondashuv esa ushbu muammoni chuqur ilmiy asosda o'rganishga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy deformatsiyasini oldini olish va bu jarayonni chuqur o'rganish masalasi haqida olimlarning turli nazariyalari va tadqiqotlari mavjud. Bu nazariyalar o'qituvchilar faoliyatining turli jihatlarini o'rganib, kasbiy deformatsiyaning oldini olish yo'llarini belgilashga yordam beradi. Shu o'rinda olimlarimizdan Maslovning ehtiyojlar piramidasiga asoslangan nazariyasiga ko'ra, insonning asosiy ehtiyojlari o'zini o'zi amalga oshirishdan avval qondirilishi kerak. O'qituvchining kasbiy deformatsiyasi, asosan, uning xavfsizlik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va hurmat kabi asosiy ehtiyojlari yetarli darajada ta'minlanmaganda yuzaga keladi. Agar o'qituvchining shaxsiy va professional ehtiyojlari qondirilmasa, bu holat uning ishdagi motivatsiyasini pasaytiradi va kasbiy deformatsiya xavfini oshiradi. Shu sababli o'qituvchilarni kasbiy o'sish, barqaror ish

muhi va ijtimoiy himoya bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Vygotskiyning sotsial-hissiy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'qituvchilarning o'z kasbiy faoliyatiga bo'lgan yondashuvi ularning shaxsiy tajribasi va ijtimoiy muhitga bog'liq. O'qituvchilar bolalar bilan ishlash jarayonida o'z hissiy va psixologik holatlarini boshqarish zaruriyatini his qilishadi. Agar ular o'z faoliyatida ijtimoiy va hissiy to'siqlarga duch kelsalar, bu holat kasbiy deformatsiyaga olib kelishi mumkin. Shu sababli o'qituvchilarga hamkasblari bilan o'zaro muloqot qilish, tajriba almashish va psixologik qiyinchiliklarni yengib o'tish usullarini o'rgatish zarur. Soha mutaxassisi V.V. Boyko esa kasbiy charchoq (emotsional yonish) nazariyasini ilgari surgan. U kasbiy deformatsiyani insonning ruhiy va jismoniy resurslarini uzoq muddat davomida haddan tashqari ishlatishi natijasida yuzaga keladigan holat sifatida ta'riflaydi.

Boykoga ko'ra, emotsional yonish uch bosqichdan iborat:

birinchisi – emotsional charchash,

ikkinchisi – shaxsiy aloqalarga befarqlik (depersonalizatsiya),

uchinchisi – o'z faoliyatidan qoniqmaslik. Ushbu nazariya o'qituvchilarning faoliyatiga to'liq mos keladi, chunki ularning mehnat muhiti yuqori darajadagi emotsional resurslarni talab qiladi.

Hans Selye tomonidan ilgari surilgan stressning umumiy sindromi nazariyasida esa kasbiy deformatsiya doimiy stress holatiga tushib qolish bilan bog'lanadi. Selye stressning uch bosqichini ajratib ko'rsatgan: tashvish bosqichi, qarshilik ko'rsatish bosqichi va charchash bosqichi – aynan shu yakuniy bosqichda kasbiy deformatsiyaning shakllanishi sodir bo'ladi. Bu nazariya o'qituvchilik faoliyatida kuzatiladigan doimiy yuklama, psixologik bosim va emotsional zo'riqishni asosiy sabab sifatida ko'rsatadi.

Kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillarga doir nazariyalar olimlar tomonidan keng yoritilgan. Biz tadqiqotimizda aynan shu nazariy asoslarga tayanib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi omillarni tahlil qilishga ilmiy asos yaratdik. Ushbu nazariyalar orqali o'qituvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olish, kasbiy motivatsiyani qo'llab-quvvatlash, stressni boshqarish va hissiy mehnatni tartibga solish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish mumkinligi anglashiladi. Ular kasbiy deformatsiyani oldini olish yo'lida muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning asosiy maqsadi boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillarni o'rganishdan iborat. O'qituvchilarning psixologik salomatligi, ijtimoiy o'zaro aloqalari, ish yuklamasi va tashqi ijtimoiy sharoitlarning ularga ta'siri bo'yicha tahlillar o'tkaziladi. Tadqiqotda ijtimoiy-psixologik yondashuvdan foydalanish lozim, chunki bu o'qituvchilarning kasbiy deformatsiyasini ijtimoiy muhit va psixologik holatlar orqali tahlil qilish imkonini beradi. O'qituvchilarni kasbiy deformatsiyaga olib keluvchi ijtimoiy omillarni o'rganish jarayonida ularni keng ijtimoiy kontekstda baholash zarur. Tajriba va eksperimental metodlar yordamida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy-psixologik holatini kuzatish, ularning kasbiy deformatsiyasini shakllantiruvchi omillarni aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazish samarali bo'ladi. O'qituvchilarning kasbiy deformatsiyasi bilan kurashish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash, ishni tashkil etish va ijtimoiy muhitni yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kasbiy deformatsiya profilaktikasi uchun metodologik va psixologik yordam dasturlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Ushbu metodologiya asosida tadqiqot o'tkazish orqali boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy-psixologik holatini va kasbiy deformatsiya shakllanishi omillarini to'liq tahlil qilish mumkin bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari orasida kasbiy deformatsiyaga sabab bo'ladigan ijtimoiy-psixologik omillarni aniqlash uchun so'rovnoma tuzish rejalashtiriladi. So'rovnoma savollari o'qituvchilarning ish sharoiti, emotsional charchoq, jamoadagi munosabatlar va o'ziga bo'lgan qoniqish darajasini o'rganishga qaratiladi. O'qituvchilar bilan chuqurlashtirilgan suhbatlar orqali kasbiy deformatsiyaning subyektiv sabablari va oqibatlarini aniqlash mo'ljal-lanadi; qiziqarli va kengroq javoblar olish uchun ochiq savollardan foydalaniladi. O'qituvchilarning sinfdagi faoliyati, o'qituvchilar bilan va jamoadagi boshqa hamkasblar bilan bo'lgan munosabatlarini kuzatish orqali kasbiy deformatsiyaning yuzaga kelganini yoki yo'qligini belgilovchi xulq-atvor elementlari qayd etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar orasida birinchi navbatda yuqori mas'uliyat turadi. "Bolalar kelajagi o'qituvchi qo'lida" degan ishonch ularda kuchli psixologik bosim yuzaga keltiradi. Bu esa tashvish, stress va charchoqqa olib kelishi mumkin. Monoton faoliyat, ya'ni har kuni bir xil vazifalarni bajarish, bir xil darslarni o'qitish esa o'qituvchining hissiy holatiga salbiy ta'sir qiladi. Ota-onalar bilan murakkab munosabatlar, ayniqsa nizoli vaziyatlarda, o'qituvchining ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, jamiyat tomonidan o'qituvchilik kasbining ahamiyatini yetarlicha e'tirof etmaslik ularning ijtimoiy maqomini pasaytiradi va o'ziga bo'lgan ishonchni susaytiradi. O'qitish qobiliyatining yetarli darajada rivoj-

lanmaganligi, o'z faoliyatidan qoniqmaslik, doimiy stress holatida bo'lish, o'quvchilar, ota-onalar va maktab ma'muriyati bilan uzluksiz muloqot – bularning barchasi kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi omillar sirasiga kiradi. Kasbiy deformatsiya, umumiy ma'noda, o'qituvchining professional faoliyati davomida shaxsiy va psixologik holatining o'zgarishi, kasbga nisbatan salbiy munosabatning shakllanishi bilan ifodalanadi. Bu holat turli ijtimoiy-psixologik omillar ta'sirida yuzaga keladi. Kasbiy yondashuv va stress holatlari boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, dars jarayoni, bolalar tarbiyasi va bilim berish mas'uliyati ularda doimiy hushyorlik va ehtiyotkorlikni talab etadi. Stress darajasining oshishi esa faoliyatdan qoniqmaslik holatini kuchaytiradi va kasbiy deformatsiya xavfini oshiradi.

O'qituvchining jamiyat bilan o'zaro aloqasi – hamkasblar, ota-onalar, rahbarlar va jamiyatdagi mavqe – uning kasbga bo'lgan yondashuvini o'zgartirishi mumkin. Shu bilan birga, kasbiy ta'lim va malaka oshirish kurslari, yangi pedagogik texnologiyalar bilan ishlashdagi o'zgarishlar, doimiy yangilanayotgan talablar o'qituvchining professional yondashuvini shakllantiradi, biroq bu yangiliklar ba'zan ortiqcha yuklama va stress manbai bo'lishi mumkin. Pedagogik jarayonda yuzaga keladigan qiyinchiliklar – o'quvchilarning ruhiy-emotsional holati, ularning yutuqlari yoki muvaffaqiyatsizliklari – o'qituvchida doimiy xavotir uyg'otadi. Agar bu muammolarga yetarlicha e'tibor berilmasa, deformatsiya va xulq-atvordagi o'zgarishlar yuzaga keladi. O'qituvchining tanqidga nisbatan munosabati ham muhim omil hisoblanadi. Doimiy takomillashuvga intilish foydali bo'lsa-da, haddan tashqari tanqid ruhiy bosimni kuchaytirishi va kasbiy deformatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Kasbiy deformatsiya shakllanganda o'qituvchining ishga, o'quvchilarga va jamiyatga bo'lgan munosabati yomonlashadi. Bunday sharoitda u psixologik yordamga muhtoj bo'ladi va faoliyatni davom ettirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli, o'qituvchilarni kasbiy deformatsiyadan himoya qilish, ularga psixologik yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatish, kasbiy rivojlanish uchun shart-sharoitlar yaratish – ta'lim tizimi oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

XULOSA

O'qituvchilarning kasbiy deformatsiyasining oldini olish – o'qituvchilar, maktab ma'muriyati, ota-onalar va butun jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladigan murakkab vazifadir. Faqatgina qulay mehnat sharoitlarini yaratish orqali o'qituvchilar o'zlarining yuqori kasbiy mahoratini saqlab qolishlari va ish faoliyatidan qoniqish olishlari mumkin.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyaning oldini olish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu jarayonda nafaqat o'qituvchining o'zi, balki ma'muriyat, ota-onalar va jamiyatning ham roli muhimdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillarni chuqur o'rganish orqali ularning psixologik holatini yaxshilash hamda kasbiy deformatsiyaning oldini olishga qaratilgan samarali choralarni ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev I. (2019). Kasbiy stress va deformatsiya (2-nashr). – Buxoro: Buxoro universiteti.
2. Aminova S., Axmedov O. (2020). Kasb psixologiyasi. – Toshkent: Sharq nashriyoti.
3. Boyko V. V. (1999). "Методика диагностики уровня эмоционального выгорания". Практическая психодиагностика. Методики и тесты / ред. Д.Я. Райгородский. – Самара. – В. 161–169.
4. Hans Selye. (1936). "Stress" is 80 Years Old: From Hans Selye Original Paper to Recent Advances in GI Ulceration.
5. Jalilovna M. M. M. (2024). Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim modelini amalga oshirish uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari. Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali, 4(2), 130–133.
6. Jones R., Bright J. (2017). Stress and Occupational Health: Psychosocial Impact. – London: Routledge.
7. Maxammatova M. J. (2022). Pedagogical technology as an important factor for the development of critical thinking. Theoretical & Applied Science, (5), 764–768.
8. Oblanazarovna S. N. (2023). Onomasiologie – als Lehre der sprachlichen Definition der nichtsprachlichen Realität. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 14, 40–46.
9. Rahimov N. (2021). Kasbiy deformatsiyaning psixologik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
10. Sattarova N. (2024). Andijon viloyati godonimlarining lisoniy va etimologik xususiyatlari. Научный импульс, 2(24), 40–44.
11. Smith J. (2019). Occupational Stress and its Effects. – London: Academic Press.
12. Vygotskiy L. (1986). Ta'lim va rivojlanish. – MIT Press. – 234-b.
13. Xo'jayev B. (2018). Ijtimoiy psixologiya va kasbiy deformatsiya. – Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.